

DIN ISHLARI
BO'YICHA
QO'MITA

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TURIZM QO'MITASI

TDI
TOURISM DEVELOPMENT
INSTITUTE

MDIS
Tashkent

O'ZBEKISTONDA TURIZM FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya

2025-yil 20-may

www.advertising.expedia.com

25. Airbnb Newsroom (2024). Travel Insights and Reports.

www.news.airbnb.com

26. Deloitte (2023). Travel and Hospitality Industry Outlook.

www.deloitte.com

27. McKinsey & Company (2023). The future of tourism in a digital world.

www.mckinsey.com

*Maqsadjon TUXTASINOV,
Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi, FDU tayanch doktoranti
Dilshodjon ABDINAZAROV,
Qo‘qon universiteti talabasi*

ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AQLLI AVTOTURARGOH TIZIMINI LOYIHALASH

***Annotatsiya.** Bugungi kunda dunyoning ko‘plab davlatlarida transport infratuzilmasida bir qator muammolar kuzatiladi. Mana shunday muammolardan biri sifatida avtomobillar turar joyi muammosini keltirish mumkin. Ushbu muammo albatta malakat turizm salohiyatiga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Mazkur maqolada bu kabi muammolarga yechim sifatida zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida aqlli avtoturargohlarni loyihalash masalasi ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** turizm, raqamli texnologiyalar, aqlli avtoturargoh, Arduino, texnik ijodkorlik, innovatsiya.*

***Аннотация.** В настоящее время во многих странах мира наблюдаются серьезные проблемы в развитии транспортной инфраструктуры. Одной из таких проблем является нехватка парковочных мест для автомобилей, что приводит к заторам на дорогах, экологическим проблемам и снижению туристической привлекательности городов. В данной статье рассматривается современное решение данной проблемы – проектирование умных парковок на основе цифровых технологий. Особое внимание уделяется использованию платформы Arduino для создания инновационной и интеллектуальной системы парковки с элементами технического творчества.*

***Ключевые слова:** туризм, цифровые технологии, умная парковка, Arduino, техническое творчество, инновация.*

***Annotation.** Nowadays, many countries around the world face serious challenges in the development of transport infrastructure. One of the most pressing issues is the lack of adequate parking spaces for vehicles, which causes traffic congestion, environmental concerns, and a decline in urban tourism appeal. This article explores a modern solution to this problem by designing smart parking systems based on digital technologies. The study emphasizes the use of the Arduino platform to develop an intelligent and innovative parking system through elements of technical creativity.*

***Keywords:** tourism, digital technologies, smart parking, Arduino, technical*

creativity, innovation.

Bugungi kunda hatto dunyoning yetakchi davlatlarida ham transport infratuzilmasida ko‘plab muammolar kuzatiladi. Mazkur muammolar albatta mamlakatning turizm salohiyatiga ham bevosita o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi. Mana shunday muammolardan biri sifatida esa avtomobillar uchun turar joy topish masalasini ham keltirish mumkin. Bu kabi muammolar ayniqsa mamlakat bo‘ylab yengil avtomobilda sayohatga chiqqan turistlarda ko‘p uchraydi. O‘tkazilgan tadqiqotlar va kuzatishlar natijasi shuni ko‘rsatmoqdaki, yurtimizga tashrif buyurgan sayohatchilar ham aksariyat hollarda transport vositalaridan foydalanishdagi muammolar va avtomobillar turar joylarining doimiy bantligini ta‘kidlashadi. Shu bois, avtomobillar uchun aqlli turar joy tizimini zamonaviy raqamli yechimlar asosida loyihalash masalasi bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi[1]. Bunday tizimlar real vaqt rejimida ishlovchi datchiklar, avtomatlashtirilgan kirish-chiqish tizimlari, xavfsizlikni ta‘minlovchi qurilmalar, shuningdek elektromobillar uchun quvvat beruvchi stansiyalar bilan jihozlanishi maqsadga muvofiq sanaladi. Bunday infratuzilmalar nafaqat texnik, balki shaharsozlik, ekologiya va transport boshqaruvi bilan ham uzviy bog‘liq bo‘lishi lozim.

Mazkur maqolada aynan shu yo‘nalishda – ya‘ni zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida avtomobillar uchun moslashuvchan va xavfsiz aqlli turar joy tizimini loyihalash prinsiplari, xorijiy amaliyotdagi namunalar va ularni O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari batafsil yoritiladi.

So‘nggi yillarda transport vositalari uchun aqlli avtoturargoh tizimlarini joriy etish bo‘yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar soni ortib bormoqda. Xususan, Ghosh va Gupta (2020) o‘z tadqiqotlarida aqlli avtomobillar uchun raqamli infratuzilmaning muhim jihatlariga e‘tibor qaratib, bunday tizimlar doimiy axborot almashinuvi, xavfsizlik va mustahkamlikka asoslanishi lozimligini ta‘kidlaydilar[2]. Shu bilan birga, ular transport oqimini optimallashtirishda aqlli avtoturargohlar muhim vosita bo‘lishini qayd etishgan.

Evropaning ko‘plab davlatlarida, jumladan, Germaniya va Niderlandiyada olib borilgan loyihalarda IoT asosidagi avtoturargohlar tajribasi sinovdan o‘tkazilgan. Bunda mashina turargoh joyini mustaqil aniqlab, egallanish holatini real vaqtda markaziy tizimga uzatishi mumkin bo‘lgan tizimlar ishlab chiqilgan[3]. Bunday yondashuvlar nafaqat foydalanuvchiga qulaylik yaratadi, balki eng avvalo shahardagi tirbandlik va yoqilg‘i sarfini ham kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, AQShda joylashgan MIT texnologiya instituti tomonidan olib borilgan tadqiqotlar avtomatik boshqaruv tizimlarining samarali ishlashi uchun avtoturargohlar energetik mustaqillikka ega bo‘lishi, quvvatlantirish stansiyalari bilan jihozlanishi va sun‘iy intellekt asosida boshqarilishi kerakligini asoslab beradi[4]. Bu esa avtomobillarni texnik xizmatdan o‘tkazishda inson ishtirokini kamaytirish imkonini beradi.

O‘zbekiston sharoitida esa bu boradagi izlanishlar hali endigina bosqichma-bosqich rivojlanmoqda. 2022-yilgi Innovatsion rivojlanish vazirligi hisobotida raqamli transport infratuzilmasi, xususan, “aqlli shahar” komponenti sifatida avtoturargohlarni avtomatlashtirish zarurligi qayd etilgan[5]. Biroq amalda bu borada

keng ko‘lamli loyihalar hali bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Yuqoridagi manbalardan kelib chiqib aytish mumkinki, aqlli avtomobillar turar joyini loyihalash – bu faqat texnik masala emas, balki shahar infratuzilmasi, turizm salohiyati, ekologiya, energetika va axborot texnologiyalarini uzviy bog‘lovchi murakkab tizimdir. Mazkur maqola ushbu yondashuvni chuqurroq o‘rganish va O‘zbekiston sharoitiga mos innovatsion modelni taklif qilishga qaratilgan.

Texnologiyalar tez sur‘atlar bilan o‘zgarib borayotgan bugungi dunyoda avtomatlashtirish hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Avtomatlashtirishning keng tarqalgan amaliy usullaridan biri sifatida quyida avtomobillar turar joyi namunasi keltirib o‘tilgan. Bunday tizimlar nafaqat turistlar uchun qulaylik yaratadi, balki cheklangan avtoturargoh maydonlarini samarali boshqarish va ekologik samaradorlikni oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Arduino platasi, infraqizil nurli sensor va ledlar asosidagi avtomatik avtoturargoh tizimi – to‘xtash joylarini yanada qulay va samarali boshqarishga qaratilgan innovatsion yechimlardan biridir[6]. Ushbu ijodiy loyiha Arduino platformasining imkoniyatlaridan foydalangan holda avtoturargohlarning ishlash jarayonini avtomatlashtiradi. Arduino – bu moslashuvchan va ochiq manbali elektronika platformasidir[7].

Tizim sensorlar va aktuatorlar kombinatsiyasi orqali mashinalarning mavjudligini aniqlaydi, bo‘sh joylarni aniqlaydi hamda led diodlar orqali real vaqt rejimida bo‘sh joylar mavjud yoki yo‘qligi haqida ma’lumotlarini taqdim etadi[8]. Bu esa mavjud parkovka joylaridan foydalanishni optimallashtirish bilan birga, parkovka jarayonining tashkil etilganligi va qulayligini ham oshiradi.

Tizimning asosiy maqsadi bo‘sh parkovka joylarini avtomatik aniqlash, real vaqt rejimida ma’lumot berish va mashinalarni to‘g‘ri yo‘naltirish orqali avtoturargoh tizimini samarali boshqarishni ta’minlashni tashkil etadi. Tizim uchun yuqorida sanab o‘tilgan qurilma va sensorlar kerak bo‘ladi. Ushbu qurilmalarni 1-rasmdagi kabi ulanadi.

1-rasm. Aqlli avtoturargoh tizimi sxemasi

Tizimning ishlash jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi:

- infraqizil nurli sensorlar mashina bor yoki yo‘qligini aniqlaydi;
- arduino sensor ma’lumotlarini tahlil qiladi;
- natijalar LEDlar tablosida ko‘rsatiladi (masalan: “Joy 1 – Band (qizil yonadi), Joy 2 – Bo‘sh (qizil o‘chadi)”);
- haydovchi tablodagi bo‘sh joyni ko‘radi va mashinasini bo‘sh joyga haydaydi.

Agar turargohda bo‘sh joylar kamida bitta mavjud bo‘sa ham, shlagbaum oldida yashil led yonib turadi, aksincha joylar barchasi to‘lgan holatda esa shlagbaum oldida qizil led yonadi va joy qolmaganligi haqida ogohlantiradi. Shlagbaum kirish va chiqish oldidagi sensorlardan kelgan signal yordamida ochiladi va avtomatik tarzda yopiladi. Agarda qizil chiroq yongan, ya’ni joy qolmagan taqdirda shlagbaum kirish qismida avtomobillarga yo‘lni ochmaydi. Shu orqali haydovchilarning vaqti tejaladi. Shuningdek, ularning turargohga kirib joy topa olmasdan kayfiyatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishining oldini olinadi.

Mazkur tizim talabalar tomonidan amaliy sinovlardan muvaffaqiyatli o‘tkazildi. Sensorlar mashina borligini 10 sm ichida ishonchli aniqlay oldi. Ledlar yordamida haydovchilarga aniq ko‘rsatmalar berildi. Ushbu avtomatik tizim kichik avtoturargohlar uchun arzon, ishonchli va foydalanuvchiga qulay yechim bo‘lishi mumkin ekanligi amalda o‘z isbotini topdi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, avtomatik avtoturargoh tizimlari transport va turizm sohasida katta ahamiyatga ega. Arduino va sensorlar asosida yaratilgan ushbu loyiha texnik jihatdan oddiy, ammo funksional jihatdan samarali tizimdir. Bunday yechimlar shaharlardagi tirbandliklarni kamaytirish, haydovchilar va shahar mehmonlarining vaqtini tejash va avtoturargohlarni samarali boshqarish imkonini beradi. Loyiha texnik ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rivojlantirish uchun ham ajoyib amaliy misol bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida “Aqlli shahar” texnologiyalarini joriy etish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 18.01.2019 yildagi 48-son qarori

2. Gupta, Nirbhay & Mishra, Somnath & Porwal, Prateek & Bhattacharyya, Budhaditya. (2020). Smart Vehicular Parking System. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 8. 10.35940/ijrte.F9383.038620.

3. Jayapal, Cynthia & Priya, C. & Gopinath, P.A.. (2019). IoT based smart parking management system. International Journal of Recent Technology and Engineering. 7. 374-379.

4. Ullah, Irfan & Zheng, Jian-Feng & Jamal, Arshad & Zahid Khattak, Muhammad & Almoshaogeh, Meshal & Safdar, Muhammad. (2023). Electric vehicles charging infrastructure planning: a review. International Journal of Green Energy. 21. 10.1080/15435075.2023.2259975.

5. Innovatsion rivojlanish vazirligi. (2022). O‘zbekiston Respublikasida “aqlli shahar” konsepsiyasining joriy etilishi bo‘yicha yillik tahliliy hisoboti. Toshkent: IRV matbaa. Retrieved from <https://innovation.gov.uz/oz/pendata/post-1098>

<i>Nematov B.</i> “Smart tourism” konsepsiyasi asosida raqamli infratuzilmani joriy etish: o‘zbekistonda muammolar, imkoniyatlar va istiqbollari.	233
<i>Tursunboyeva N.</i> Raqamli marketing va ijtimoiy tarmoqlarning turizmni rivojlantirishdagi o‘rni.	238
<i>Tuxtasinov M., Abdinazarov D.</i> Zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida aqlli avtoturargoh tizimini loyihalash.	247
<i>Xolmatov A.</i> Raqamli texnologiyalar yordamida aqlli turizm infratuzilmasini shakllantirish istiqbollari.	251

<p>III SHO‘BA</p> <p>TURIZM XIZMATLARI SIFATINI OSHIRISH VA HUDUDIIY</p> <p>RAQOBATBARDOSHLIKNI TA‘MINLASHNING ZAMONAVIIY YO‘NALISHLAR</p>

<i>Elmirzayev S., Karimov A.</i> Turizm sohasidagi kompaniyalarda korporativ boshqaruvni samarali tashkil etish.	255
<i>Mamurov S.</i> Turizmدا kadrlar salohiyatidan samarali foydalanish imkoniyatlari.	59
<i>Артыкова III.</i> Перспективы развития туристической сферы в Узбекистане в условиях перехода к «Зеленой» экономике.	262
<i>Сулейманова III., Тошбеков А</i> Цифровая трансформация туристических предприятий как фактор повышения качества услуг и конкурентоспособности. ...	265
<i>Xudoyarov A.</i> O‘zbekistonda hududiy turizmning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.	269
<i>Abdirashidov A.</i> Mamlakat turizm va oziq-ovqat sanoatida daromadlarni oshirish imkoniyatlari.	273
<i>Homidov M., Madaminova G.</i> Farg‘ona vodiysida turizm tarmog‘ini iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini oshirish yo‘llari va ularni baholash usullari.	277
<i>Sattarova D.</i> Improvement of formation of tourist and recreational clusters in the region.	284
<i>Allanazarov U.</i> O‘zbekistonda turizm faoliyatini rivojlantirish va samaradorligiga ta‘sir etuvchi omillar.	290
<i>Tolipova M.</i> Rivojlangan mamlakatlarda barqaror turizmni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari.	293
<i>Mamurov S., Abdulxakimov A.</i> Turizmда kadrlarni boshqarishda xorij tajribasini qo‘llash.	300
<i>Abduvakhidov D.</i> The role of christian architectural monuments in the development of tourism in Samarkand.	303
<i>Fayzullayev O., Ergashova D.</i> Samarqandda ziyorat turizmini rivojlantirish: hududiy xususiyatlar, raqamlashtirish imkoniyatlari va innovatsion yondashuvlar.	307
<i>Ergashev A.</i> O‘zbekiston hududlarida smart-turizm tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari.	311
<i>Karimov A., Kulmatov Sh.</i> Tabiiy monopoliyalar xizmatlarining sifatini oshirish orqali ichki turizmni rivojlantirish.	317
<i>Asraqulov A., Yuldashboyev Q.</i> Agroturizm faoliyatining rivojlanish xususiyatlari.	320
<i>Umarov S.</i> Turizm barqaror rivojlanishida muqobil energiyadan foydalanish.	327
<i>Tursunov N., Yusuffjanova D.</i> Farg‘ona vodiysida aholini kambag‘allikdan chiqarishda ekoturizm imkoniyatlaridan foydalanish.	331
<i>Saydazimova Sh.</i> O‘zbekistonning jahon tovar va xizmatlar bozoriga integratsiyasining turistik jozibadorlikka tasiri.	336
<i>Бегматова О.</i> Сурхондарё воҳасининг этнотуризм салоҳияти.	340
<i>Norboyeva M.</i> Turizmning rivojlanishida yashil sukuklarning o‘rni.	343
<i>Xalim-zade A.</i> Ziyoratgohlarning turistik salohiyatini baholash metodikasini ishlab chiqish (Buxoro shahridagi ziyoratgohlar misolida).	346